

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 454 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'afvor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товошович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI METODISTINING MURAKKAB VA KO'P QIRRALI BO'LGAN VAZIFALARI

Otaxanova Manzura G'ofurovna
University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi o'qituvchisi

Jo'rayeva Saida
University of Business and Science nodavlat oliy ta'lim muassasasi III bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkiloti metodisti (uslubchisi), uning shaxsiy va kasbiy sifatlari, maktabgacha ta'lim tashkilotidagi vazifalari hamda metodik kabinet ishi va metodik xonaning tashkil etilishi haqida ma'lumotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: instruktiv, jur'atlilik, pedagogik kouching, xorijiy, normativ-huquqiy hujjatlar, kommunikatsiya, ochiq eshiklar kuni, dasturiy, izchil, kulf, empatiya, motivatorlik.

Abstract: In this article, information about the methodist (educational specialist) of the preschool education organization, his personal and professional qualities, tasks in the preschool education organization, as well as the work of the methodological office and the organization of the methodological room, is highlighted.

Key words: instructive, courage, pedagogical coaching, foreign, normative legal documents, communication, open day, instructive, programmatic, consistent, cool, empathy, motivation.

Аннотация: В данной статье представлены сведения о методисте (специалисте по образованию) дошкольной образовательной организации, его личных и профессиональных качествах, задачах в дошкольной образовательной организации, а также о работе методического кабинета и организации методической комнаты.

Ключевые слова: поучительный, смелость, педагогический коучинг, зарубежный, нормативно-правовые документы, общение, день открытых дверей, программный, последовательный, крутой, эмпатия, мотивация.

KIRISH

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib boriladigan uslubiy-pedagogik jarayonlarni to'g'ri tashkil etish va ularni yuritish bevosita maktabgacha ta'lim tashkilotining metodist (uslubchi)ga yuklatiladi. Maktabgacha ta'lim tashkilotining metodisti (uslubchisi) – bu ma'lum sohaga tegishli qonun va qoidalarning bajarilishini nazorat qiluvchi shaxsdir. Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining ishi murakkab va ko'p qirralidir.

Metodist o'z faoliyatida davlatimiz tomonidan maktabgacha ta'lim sohasiga tegishli bo'lgan qonunlar, qarorlar, farmonlar, buyruqlar hamda kadrlar tayyorlash dasturi, shuningdek, instruktiv-dasturiy vazifalarni bajarish va belgilangan tartibda ijro holatini tashkil etish, metodik hujjatlarni yuritishni amalga oshiradi va ularning amalda bajarilishiga rahbarlik qiladi. Qonun doirasida yo'l-yo'riq, buyruq, tavsiya va ko'rsatmalar beradi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti ishini har tomonlama nazorat qiladi. Tizim ishini yuritishda bevosita maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatiga yordam beradi.

Metodist – bir mutaxassis bo'lib, u zarur hujjatlarni saqlash, turli faoliyatlarni amalga oshirish, shuningdek, muassasa faoliyati ustidan doimiy va izchil nazorat qilish uchun javobgardir. Oddiy qilib aytganda, metodist – har qanday muassasa tizimida shunchaki bitta murvat emas, balki butun tizimning to'g'ri shakllanishini ta'minlaydigan kalitdir.

Tarbiyachilar va pedagoglarning mas'uliyati ularning har biri uchun eng ideal ish jadvalini tashkil etishni o'z ichiga oladi. Agar to'satdan kimdir ishga kelmay qolsa, bu holatda muammoga yechim topish va eng zarur bo'lgan choralarni ko'rish talab etiladi.

Uslubchilarda zarur bo'lgan xislatlardan biri – tashabbuskorlikdir. Barcha uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga ola olgan insonga jamoa ishonadi. Uning faol harakatlari, jamoaga etakchilik qila olishi hamkasblarni ruhlantiradi. Tashabbus qilish ortida ma'lum maqsad sari qo'rqmay qadam tashlay oladigan matonat egasi bo'lish yotadi. Uslubchi psixologik qarashlar bilan empatiya sifatiga ega bo'lishi darkor. Bu esa o'zgalarni tushuna olish, ularni tinglash va fikrlariga hurmat bilan yondashishni talab etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pedagog-xodimlarni tushunish, ularga o'z vaqtida innovatsion yondashuvlar asosida g'oyalar bera olish motivatorlikni talab etadi. Uslubchi-metodistning o'ziga bo'lgan ishonchi pedagog-xodimlarning unga ishonchini qozonishiga, ularga tayanch bo'lishiga va jamoani ortidan ergashtira olishiga yordam beradi. Tajribali uslubchi-metodistlar jamoadoshlariga o'rnak bo'lish bilan bir qatorda, ularni birdek qo'llab-quvvatlashi lozim. Tajribali uslubchi-metodist jamoadoshlarini o'z oilasidek ko'rishi va jamoada sog'lom muhitni shakllantirishi muhim. Chunki jamoa ham bir oiladek. Oilada turli xil kelishmovchiliklar va nizolar yuzaga kelishi mumkin. Ana shunday holatlar sodir bo'lganda har bir vaziyatga oqilona yechim topa olish lozim. Bunday sifat uning jamoadagi o'rnini yanada oshiradi.

O'zini nazorat qila olgan metodist-uslubchi xodimlar muloqot jarayonida vazminlikni namoyon qiladi. Stressga bardoshlilikni o'zlashtirish ham muhim hisoblanadi. Shuningdek, yumor hissi eng muhim yordamchi fazilatlardan biridir.

Metodist-tarbiyachining o'z imijiga ega bo'lishi, soch turmagidan tortib, oyoq kiyimigacha munosib ko'rinishga ega bo'lishi va muomala madaniyati atrofda ularga nisbatan hurmat va e'tibor uyg'otadi. Shu sababli, o'z tashqi ko'rinishiga alohida e'tibor berish maqsadga muvofiq.

Maqsad va rejalar aniq bo'lishi ish unumdorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shundagina jamoa siz ulardan nima kutayotganingizni biladi va shunga yarasha harakat qiladi. Buning uchun har bir ishingizni oldindan rejalashtirib olish talab etiladi. Reja asosida boshqarish vaqtingizni to'g'ri taqsimlash va undan unumli foydalanish imkonini beradi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotidagi o'quv jarayoni, ta'limiy faoliyat va metodik ishlarning barchasi uslubchi-metodistning nazoratida bo'ladi. U pedagog kadrlarning malakasini oshirish, o'z ustida ishlash va yangi tajribalar to'plashida doimiy yordam beradi. Bu yo'nalishda keng ko'lamli ishlarni amalga oshirish uchun guruhlarda maslahatlar beradi, seminar va o'quv kurslarini tashkil etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkaziladigan "Ochiq eshiklar kuni" kabi tadbirlar va ta'lim jarayonini yaxshilashga yordam beradigan o'quv-uslubiy ishlarni rejalashtirib, ularni amalga oshirishni tashkillashtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodist (uslubchi) pedagogik jamoadagi har bir o'zgarishni kuzatib boradi, ishdagi kichik o'zgarishlarni ham darhol sezadi va kamchiliklarni tezda bartaraf etish yo'lini topadi. Metodist (uslubchi) maktabgacha ta'lim tashkilotining metodik ishlariga rahbarlik qiladi va Muvofiqlashtirish kengashi faoliyatini yo'lga qo'yadi. Shuningdek, maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori bilan pedagogik kengash o'tkazish tashabbusi bilan chiqadi.

Pedagogik kengashda maktabgacha ta'lim tashkilotidagi eng dolzarb mavzularni muhokama qiladi, o'quv-tarbiyaviy jarayondagi kamchiliklarni bartaraf etish, tarbiyachilarning professional bilim darajasini oshirish bo'yicha takliflar beradi. Pedagogik kengashda, shuningdek, uslubchi ilg'or ish tajribalarini ommalashtirishni taklif qilishi, tarbiyachilarga o'z ishlarini ommalashtirishlari uchun zarur yo'l-yo'riqlarni ko'rsatishi mumkin. Bundan tashqari, tarbiyalanuvchilarning ta'lim va tarbiya jarayoni bilan bog'liq masalalarni kun tartibiga kiritadi.

Uslubchi maktabgacha ta'lim tashkiloti direktori bilan birgalikda har yili yangi o'quv yili oldidan guruhlar kesimida xonalarning jihozlanishi, bolalarning yoshiga mos o'yinchoqlar va didaktik materiallar bilan ta'minlanishi bo'yicha ro'yxatni shakllantiradi hamda ularning yetkazib berilishi bilan bog'liq masalalarni kun tartibiga qo'yadi. Kerakli ko'rgazmali vositalar, tarqatma materiallar va didaktik adabiyotlar bilan ta'minlanishini tashkil qiladi.

Tarbiyachilarning ta'limiy faoliyatini kuzatadi va tahlil qiladi. Uslubchi tarbiyachilarning xatolarini, to'g'ri faoliyat olib borayotgan jihatlarni izohlab beradi, yutuqlarini rag'batlantiradi hamda kamchiliklarga nisbatan tegishli choralarni ko'radi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglari va tarbiyachilarining salohiyatini oshirish hamda ta'lim jarayonida uchrashi mumkin bo'lgan kamchiliklarni bartaraf etish va oldini olish maqsadida "Ustoz-shogird", ya'ni "Pedagogik Kouching" tizimi joriy etiladi. Tajribali, malakali va sohasini yaxshi biladigan ustoz-pedagog tajribasiz, yangi ishga qabul qilingan pedagog-tarbiyachilarga birlashtiriladi. Ular ustoz-shogird an'anasi asosida o'z faoliyatlarini "Ustoz-shogird" ish rejasi bo'yicha amalga oshirishlari va metodist tomonidan doimiy kuzatib borilishi lozim.

Shuningdek, metodist bu jarayonda faqat kuzatuvchi bo'lib qolmasdan, yosh tarbiyachilar uchun ta'limiy faoliyat tashkil etib, ularga namuna ko'rsatishi maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu esa maktabgacha ta'lim tashkilotida ustoz-shogird an'anasining samarali yo'lga qo'yilishiga sabab bo'ladi. Uslubchi yosh tarbiyachilarni tajribali tarbiyachilarga birlashtirish bilan birga ularning o'zaro hamkorligini qo'llab-quvvatlaydi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida uslubchi metodik xonani tashkil etadi hamda guruh xonalarining jihozlantirish bo'yicha zarur tavsiyalar beradi. U kabinetning zarur metodik adabiyotlar bilan ta'minlanishi uchun javobgar hisoblanadi. Har bir pedagog o'ziga bir olamdir. Pedagoglarning barchasi ham o'z kasbiga vijdonan yondoshmasligi mumkin. Yaxshi metodist har bir xodimning ijobiy va salbiy fazilatlarini ilg'ay olishi, ularning qalbiga yo'l topishi hamda ularni samarali ishlashga ruhlantira olishi lozim.

Shuningdek, metodist zamonaviy yondashuvlar asosida faoliyat yuritishlarini ta'minlashi zarur. Chunki u har bir jarayonga ijodkorona yondashishi, tarbiyachilarning faol ishlashi uchun sharoit yaratishi va ularning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishi kerak.

Uslubchi, shuningdek, tarbiyachi va ota-onalar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solish uchun Kuzatuv kengashi hamda Ota-onalar kengashi faoliyati bilan hamkorlik ishlarini yo'lga qo'yadi. U zarur bo'lganda, ota-onalar yig'ilishlarini o'tkazishda tarbiyachilarga yordam beradi, yig'ilish o'tkazish bo'yicha yo'l-yo'riqlar ko'rsatadi.

Ota-onalar bilan turli treninglar va tadbirlarni yo'lga qo'yish orqali pedagogik bilim va tajribani targ'ib qiladi. Turli yosh guruhlariga, maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda maktab bilan hamkorlikni yo'lga qo'yishga boshchilik qiladi.

Uslubchi o'z jurnalida guruhlarda bolalarning o'quv, o'yin va mehnat faoliyatlarini o'rganishga oid ishlarni, tarbiyachilar ishining sifatini, bolalarning takomillashtirilgan "Ilk qadam" Davlat o'quv dasturi asosida egallagan bilim, ko'nikma va malakalarining tahlilini, jamoada ishlash ko'nikmalarini egallaganlik darajalarini, tarbiyachi ishidagi yutuq va kamchiliklarni ifoda etadi hamda yo'l qo'yilgan bo'shliqlarni to'ldirish choralarini ko'radi.

Tarbiyachi ishidagi xato va kamchiliklarni tahlil qiladi va ishni yaxshi tashkil etishning amaliy usullarini ko'rsatib beradi. Uslubchi har kuni o'z ustida ishlashi, yangiliklardan doimo boxabar bo'lib borishi lozim. Buning uchun u qabul qilinayotgan huquqiy hujjatlarni kuzatib borishi, qonunchilikdagi o'zgarishlarni bilishi, sohaga doir yangiliklar va adabiyotlar bilan tanishib borishi, amaliy jarayonda muntazam ishtirok etishi hamda tarbiyachi-pedagoglar bilan yo'l qo'yilgan bo'shliqlarni to'ldirishni ta'minlashi talab etiladi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining lavozim majburiyatlariga qonuniy jihatdan qaraganda, malaka tavsiflariga ko'ra, MTT metodist-uslubchisining vazifalari quyidagilardan iborat:

Lavozim vazifalari: Maktabgacha ta'lim tashkilotining ta'lim-tarbiya faoliyatiga metodik rahbarlik qilish. Maktabgacha ta'lim tashkilotining barcha yosh guruhlarida bolalarga ta'lim-tarbiya berilishida maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablari hamda ta'lim-tarbiya dasturlarining bajarilishini ta'minlash va nazorat qilish. Tarbiyachi va bevosita bolalar bilan ishlovchi pedagog mutaxassislariga zarur metodik yordam ko'rsatish hamda ota-onalarga metodik maslahatlar berish. Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyalanuvchilarning intellektual, axloqiy, estetik va jismoniy jihatdan rivojlanishini kuzatish, baholash, ma'lumotlarni umumlashtirish, tahlil qilish va natijasiga ko'ra aniqlangan bo'shliqlarni to'ldirish yuzasidan zarur chora-tadbirlar belgilash. Ilg'or xorijiy tajribalar hamda tashkilotdagi ilg'or pedagogik tajribalarni inobatga olgan holda tarbiyachilar va mutaxassis pedagoglar o'rtasida tajriba almashish ishlarini tashkil etish. Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagogik jamoasiga ta'limdagi yangiliklarni yetkazish bo'yicha nazariy va amaliy seminar mashg'ulotlari hamda maslahat kechalarini tashkil etish. Sanitariya-gigiyena talablari, mehnatni muhofaza qilish, texnika va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish. Ilg'or pedagogik tajribaga ega pedagoglarni aniqlash, ularning tajribalarini tahlil qilish va samarali natijalarga erishish uchun ularga amaliy-metodik yordam ko'rsatish.

Bilishi lozim: maktabgacha ta'lim sohasidagi amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarni; maktabgacha ta'limga qo'yiladigan davlat talablarining mazmunini; tarbiyalanuvchilarning ta'lim-tarbiya dasturlari va boshqa muqobil (variantiv) dasturlar orqali bilim olishini ta'minlashda pedagoglarga amaliy metodik yordam ko'rsata olishni; maktabgacha pedagogika va psixologiyani, maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim va tarbiya berishning zamonaviy shakl va usullarini; pedagogik fan va amaliyotda ishlab chiqilgan metodik hujjatlarni, ta'lim va tarbiya jarayonida axborot-kommunikatsiya vositalaridan foydalanish amaliyotini; pedagogika, psixologiya, bolalar fiziologiyasi, sanitariya qoidalari va gigiyena normativlari talablarini, mehnatni muhofaza qilish, texnika

va yong'in xavfsizligi qoidalarini; maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagog mutaxassislarining asosiy lavozim malaka tavsiflarini amalga oshirish.

Malaka talablari: maktabgacha ta'lim yo'nalishi bo'yicha kamida bakalavr darajasidagi oliy pedagogik ma'lumot yoki oliy bakalavr darajasidagi pedagogik ma'lumot bilan birga maktabgacha ta'lim yo'nalishidagi qayta tayyorlov kursini tamomlagan bo'lishi; xorijiy tillardan birining boshlang'ich bosqichini bilishi va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana olishi; uch yildan kam bo'lmagan pedagogik ish stajiga ega bo'lishi.

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodisti metodik kabinetni pedagoglarning sevimli maskaniga aylantirishi zarur. U yerda xodimlar bir-birlari bilan tajriba almashadilar, o'zlari uchun kerakli bo'lgan adabiyotlar bilan tanishadilar va sohadagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ladilar.

Metodik kabinet materiallarini quyidagi guruhlarga bo'lish mumkin: maktabgacha ta'limga oid qonunlar va qarorlar; normativ-huquqiy hujjatlar.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida faoliyat olib boruvchi uslubchi o'z kasbini sevishi, ijodiy yondashishi, zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalana olishi, takomillashtirilgan "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi va davlat talablarini mukammal bilishi hamda tizim uchun joriy qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlarning mazmun-mohiyatini anglagan bo'lishi kerak. Shuningdek, u doimiy ravishda o'z ustida ishlashi va yangiliklarni amaliyotga tatbiq etishi zarur.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida olib boriladigan uslubiy-pedagogik jarayonlarni to'g'ri tashkil etish bevosita maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistiga yuklatiladi. Metodist ushbu soha bo'yicha qonun va qoidalarining bajarilishini nazorat qiluvchi shaxs hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining ishi murakkab va ko'p qirrali bo'lib, u o'z faoliyatida davlatimiz tomonidan maktabgacha ta'lim sohasiga tegishli bo'lgan qonun, qaror, farmon, buyruqlar hamda kadrlar tayyorlash dasturi bo'yicha belgilangan vazifalarni bajarish va ijro holatini tashkil etish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, u metodik hujjatlarni yuritish va ularning amalda bajarilishini nazorat qilish vazifasini ham bajaradi.

Metodist qonun doirasida yo'l-yo'riq, buyruq, tavsiya va ko'rsatmalar beradi hamda maktabgacha ta'lim tashkiloti ishini har tomonlama nazorat qiladi. Shu bilan birga, tizim ishini yuritishda bevosita maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatiga yordam beradi.

Metodist lavozimiga munosib nomzod izlayotgan ish beruvchilar maktabgacha ta'lim tashkiloti faoliyatini belgilangan tartibda yo'lga qo'ya oladigan va kerakli natijaga erishishda o'z bilim, malaka va ko'nikmalari bilan ta'sir o'tkaza oladigan mutaxassisga ega bo'lishi muhimdir. Chunki bunday mutaxassis bolalarni sifatli maktab ta'limiga tayyorlash, tashkilot nufuzini yuqori saviyaga ko'tarish, ta'limiy jarayonlarni kun tartibi asosida tashkil etish hamda tarbiyalanuvchilarning har tomonlama intellektual salohiyatga ega bo'lgan barkamol avlod sifatida shakllanishini hech qanday qiyinchiliksiz ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/-6445145>
2. O'zbekiston Respublikasining 16.12.2019 yildagi "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida" O'RQ-595-son Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-4646908>
3. Maktabgacha ta'limning me'yoriy asoslari. Darslik. - 2024 yil. Mualliflar: M. Otahanova, U. Ergashova, O. Karimova.
4. Maktabgacha ta'lim menejmenti. Darslik. O'quv qo'llanma. - Mualliflar: K. Abdullayeva, M. Otahanova, M. Adasheva.
5. "Barkamol avlod yili" Davlat dasturi. - T.: O'zbekiston, 2010 y.
6. Sh. K. Tashpulatova "Maktabgacha ta'lim muassasalari ishini tashkil etish va boshqarish usullari". - TDPU, T.: 2001 y.
7. B. Ziyomuhamedov, Sh. Abdullaeva "Pedagogika". - O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi Davlat ilmiy nashriyoti, T.: 2000 y.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.